

Pengembangan Modul *Maps* di *Website User* Hi-Depok Menggunakan *Framework* Laravel pada Proyek 1000 Aplikasi *Smart City* Kota Depok di Diskominfo Kota Depok

Kadek Pandu Mardawa
Jurusan Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
Depok, Indonesia
Kadek.mardawa.tik14@mhs.wpnj.ac.id

Abstrak – Pada zaman canggih seperti sekarang ini mendorong pemerintah kota (pemkot) Depok beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berinovasi untuk menjadikan “*Depok Cyber City*” yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Depok tahun 2016. Salah satu OPD yang ada di Kota Depok adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), berencana membangun sejumlah fasilitas untuk mendukung terwujudnya *Depok Cyber City. Smart city* menjadi salah satunya yang akan di bangun oleh pemkot Depok. Kebutuhan informasi berbasis geografis untuk mendukung smart city di Kota Depok sangat diperlukan untuk membantu masyarakat Kota Depok dalam mencari informasi di sekitar mereka. Belum lengkapnya informasi yang dimiliki pemkot Depok berbentuk peta membuat masyarakat kesulitan dalam mencari informasi berdasarkan koordinat tempat yang diperlukan serta informasi mengenai wilayah Kota Depok yang masih kurang informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan aplikasi Hi-Depok agar dapat memberikan informasi mengenai tempat berdasarkan koordinat menggunakan *Google Maps*. Dalam pengembangan aplikasi ini menggunakan metode Spiral yang memiliki 6 tahapan. Hasil dari pengembangan aplikasi Hi-Depok ini dapat memberikan informasi tempat berdasarkan koordinat yang user inginkan.

Kata kunci – *Depok Cyber City, Smart City, Google Maps, Metode Spiral.*

I. PENDAHULUAN

Depok adalah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kota Depok sendiri bersebelahan langsung dengan Ibukota Indonesia yaitu Jakarta, memiliki jumlah penduduk mencapai 1.803.708 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan dan 63 kelurahan, Kota Depok mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km². Di zaman canggih seperti sekarang ini mendorong pemerintah kota (pemkot) Depok beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berinovasi untuk menjadikan “*Depok Cyber*

City” yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Depok tahun 2016.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok berencana membangun sejumlah fasilitas untuk mendukung terwujudnya *Depok Cyber City. Smart city* menjadi salah satunya yang akan di bangun oleh pemkot Depok. Jika *Smart City* dijalankan adalah akan tercipta layanan publik yang signifikan. Karena, tugas pemerintah paling utama adalah melayani warga dan yang kedua adalah kinerja pemerintah yang semakin mudah dengan hadirnya berbagai aplikasi yang bisa digunakan mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan antardinas [1]. *Smart city* juga dapat memberikan informasi untuk membantu masyarakat dalam memberikan informasi yang dapat dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya.

Kebutuhan informasi berbasis geografis untuk mendukung *smart city* di Kota Depok sangat diperlukan untuk membantu masyarakat Kota Depok dalam mencari informasi di sekitar mereka. Salah satu teknologi yang dapat mendukung hal tersebut, adalah *Google maps*. *Google maps* dapat memvisualisasikan informasi dalam bentuk ikon pada peta dan juga dapat mengetahui tempat kuliner, tempat wisata, gor, apotek, rumah sakit, dan lain sebagainya yang berada disekitar mereka. Tampilan *google maps* yang sederhana juga memudahkan pengguna dalam mencari informasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan selama kegiatan praktik kerja lapangan menunjukkan belum lengkapnya informasi yang dimiliki pemkot Depok berbentuk peta membuat masyarakat kesulitan dalam mencari informasi berdasarkan koordinat tempat yang diperlukan serta informasi mengenai wilayah Kota Depok yang masih kurang informasi. Informasi yang tersedia sekarang ini secara umum masih kurang lengkap serta datanya yang tersebar dan tidak dikelola oleh satu pihak. Jika masyarakat memerlukan informasi yang lengkap dan valid maka mereka harus meminta dahulu ke Pemkot Depok dan itu sangat memerlukan waktu yang cukup lama.

Maka dari itu, untuk mempermudah masyarakat khususnya warga Depok dalam mencari informasi yang dibutuhkan dan juga mendukung program Pemkot Depok yaitu

program 1000 aplikasi *smart city*, maka dibuat aplikasi yang bernama Hi-Depok. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya warga Depok dalam mencari informasi, dikarenakan terdapat fitur *google maps* yang memberikan informasi mengenai tempat-tempat yang ada di kota Depok berdasarkan letak koordinatnya. Fitur tersebut juga menyediakan informasi mengenai kepadatan penduduk yang ada di Kota Depok berdasarkan kelurahan dan kecamatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

a. Smart City

Smart City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota [2]. *Smart City* merupakan sebuah pendekatan yang luas, terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi pengoperasian sebuah kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi daerahnya [3].

Jadi, pengertian *smart city* adalah suatu cara atau program yang mana program tersebut dapat memajukan perekonomian suatu kota dengan didukung oleh sumber daya yang menghuni, fasilitas teknologi yang canggih, dan infrastruktur yang mendukung. Dukungan dari masyarakat juga berpengaruh dalam cepat lambatnya program tersebut dapat terealisasi dan membantu masyarakat.

b. Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language selanjutnya disebut UML adalah sebuah teknik pengembangan sistem yang menggunakan bahasa grafis sebagai alat untuk pendokumentasian dan melakukan spesifikasi pada sistem. UML pertama kali di populerkan oleh Grady Booch dan James Rumbaugh pada tahun 1994 untuk mengkombinasikan dua metodologi terkenal yaitu Booch dan OMT, kemudian Ivar Jacobson, yang menciptakan *Object Oriented Software Engineering* (OOSE) ikut bergabung. Standar UML dikelola oleh *Object Management Group* (OMG) [4].

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan dan membangun perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem. Alat bantu yang digunakan dalam perancangan berorientasi objek berdasarkan UML adalah sebagai berikut [5]:

1. Use Case Diagram

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (*behavior*) sistem informasi yang akan dibuat. *Use case* digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut

2. Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan *workflow* (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis

3. Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek.

4. Class Diagram

Merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Class diagram juga menunjukkan atribut-atribut dan operasi-operasi dari sebuah kelas dan constraint yang berhubungan dengan objek yang dikoneksikan.

5. Deployment Diagram

Deployment diagram digunakan untuk menggambarkan detail bagaimana komponen disusun di infrastruktur sistem.

c. Pengembangan Aplikasi Website

Pengembangan aplikasi Web adalah sebuah penciptaan dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan pada *World Wide Web*. Hal ini biasa dilakukan oleh para programmer, yang sudah akrab dengan coding untuk membentuk sebuah halaman web, seperti HTML, XML, Flash, Perl, CSS, PHP, JSP, ASP, dan lain-lain. Masing-masing aplikasi tersebut memiliki fungsi tertentu dan menciptakan beragam hasil yang bervariasi. Pemrogram web harus mahir dalam satu atau beberapa bahasa sampai tingkat tertentu. Pengembangan aplikasi ini dapat bervariasi atau spesifik, tergantung pada kebutuhan halaman web [6].

1. Model Pengembangan Spiral

Model spiral adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang merupakan kombinasi dari sifat iteratif prototip dan aspek sistematis dan terkendali dari model waterfall tradisional. Model ini awalnya diusulkan oleh Boehm. Ini memberikan potensi untuk pengembangan cepat dari peningkatan versi perangkat lunak. Dalam model Spiral, pengembangan perangkat lunak berlangsung dalam serangkaian rilis yang dikembangkan. Pada iterasi tahap awal, rilis atau model mungkin berupa model kertas atau prototip. Pada tahap selanjutnya, versi lengkap dari perangkat lunak diproduksi. Model spiral terdiri dari serangkaian kerangka kerja yang berbeda yang dibuat oleh tim. Berikut adalah enam fase dalam model spiral : [7].

- *Customer Communication*

Aktivitas yang diperlukan untuk membangun komunikasi yang efektif antara pengembang dan pelanggan.

- *Planning*

Aktivitas yang diperlukan untuk menentukan sumber daya, jadwal dan informasi terkait proyek yang berhubungan.

- *Risk Analysis*

Aktivitas yang diperlukan untuk menilai risiko teknis dan manajemen.

- *Engineering*

Aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun satu atau lebih representasi aplikasi. Aktivitas yang di hasilkan pada bagian ini adalah rancangan atau mockup.

- *Construction and Release*

Aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun, menguji, menginstal, dan memberikan bantuan kepada pengguna.

- *Customer Evaluation*

Aktivitas tugas yang diperlukan untuk mendapatkan feedback pelanggan berdasarkan evaluasi representasi perangkat lunak yang dibuat selama tahap engineering dan dilaksanakan selama tahap instalasi.

2. Sistem Informasi Geografis

Sistem informasi geografis adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis[8]. Sistem informasi geografi adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografi, dimana yang semula informasi permukaan bumi disajikan dalam bentuk peta yang dibuat secara manual, maka dengan hadirnya Sistem Informasi Geografis (SIG) informasi-informasi tersebut kemudian diolah oleh komputer, dan hasilnya berupa peta digital [9].

Jadi sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisa informasi geografis yang ditampilkan dalam bentuk peta secara manual dan diolah dengan komputer.

3. Google Maps

Google Maps adalah layanan berbasis Web yang menyediakan informasi rinci tentang wilayah geografis dan tempat di seluruh dunia. Selain peta jalanan, Google Maps menawarkan pemandangan udara dan satelit dari berbagai tempat. Di beberapa kota, Google Maps menawarkan tampilan jalan yang terdiri dari foto-foto yang diambil dari kendaraan. Google Maps menawarkan beberapa layanan sebagai bagian dari aplikasi *website* yang lebih besar[10].

4. Global Positioning System (GPS)

GPS (*Global Positioning System*) adalah rangkaian dari kira-kira 30 satelit yang mengorbit bumi dan memungkinkan orang-orang dengan ground receivers untuk menentukan lokasi geografis mereka. Ketepatan lokasinya adalah antara 100 sampai 10 meter pada kebanyakan alat. Ketepatannya dapat mencapai di bawah satu meter dengan menggunakan peralatan khusus milik militer. Peralatan GPS banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan dan sekarang sudah cukup murah, sehingga hampir semua orang bisa memiliki GPS receiver[10].

Global Positioning System atau GPS adalah sistem radionavigasi berbasis luar angkasa milik Amerika Serikat yang membantu menentukan posisi tiga dimensi dengan ketepatan kira-kira satu meter (misalnya garis lintang, bujur dan ketinggian) dan memberikan ketepatan waktu nano sekon di manapun di Bumi [11].

Jadi GPS adalah sistem navigasi yang membantu menentukan lokasi geografis sebuah tempat dengan ketepatan kira-kira satu meter dan biayanya sudah cukup murah.

5. Google Fusion Table

Google Fusion Table adalah tabel database yang setiap barisnya berisi data tentang fitur tertentu; untuk data geografis, setiap baris dalam Google Fusion Table selain berisi data lokasi, juga menyimpan informasi posisi fitur. Fusion Tables Layer menyediakan sebuah antarmuka ke Fusion Tables dan mendukung rendering otomatis atas data lokasi ini, dengan menyediakan *overlay* yang bisa diklik yang menampilkan data tambahan pada fitur ini [12].

Google Fusion Tables (GFT) adalah alat berbasis web untuk mengelola, memvisualisasikan, membagi, dan menerbitkan data terstruktur. Pengguna dapat membuat tabel dari file CSV, KML, atau spreadsheet, serta langsung dari google sheet. Data dapat berupa teks, numerik, atau geografis untuk peta seperti koordinat, *poligon*, atau alamat (geokode dalam aplikasi). Pengguna dapat menggabungkan tabel dengan milik mereka atau tabel lainnya berdasarkan nilai Bersama [13].

Jadi google fusion table adalah table database berbasis web berisi tentang mengelola, memvisualisasikan data geografis, dan menyimpan informasi posisi fitur. GFT juga memberikan sebuah interface untuk mendukung rendering otomatis atas data yang dimasukkan dan dapat menggabungkan tabel dengan tabel yang lainnya.

6. Website

Website adalah sebuah kumpulan halaman yang diawali dengan halaman muka yang berisikan informasi, iklan, serta program aplikasi [14]. *website* adalah suatu layanan sajian informasi yang menggunakan konsep *hyperlink*, yang memudahkan *surfer* (sebutan para pemakai komputer yang melakukan browsing atau penelusuran informasi melalui internet) [15]. Jadi *website* adalah kumpulan layanan yang berisikan informasi yang mudah digunakan oleh user untuk *browsing*.

d. Framework Laravel

Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis dibawah lisensi MIT, dibangun dengan konsep MVC (*model view controller*). Laravel adalah pengembangan website berbasis MVP yang ditulis dalam PHP yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya pemeliharaan, dan untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan sintaks yang ekspresif, jelas dan menghemat waktu [16].

laravel merupakan framework PHP yang menekankan pada kesederhanaan dan fleksibilitas pada desainnya. Sama seperti framework PHP lainnya, Laravel dibangun dengan basis MVC (*Model-View-Controller*). Laravel dilengkapi *command line tool* yang bernama “artisan” yang bisa digunakan untuk *packaging bundle* dan instalasi *bundle* [17].

Jadi Laravel adalah *framework* php yang dibangun menggunakan konsep MVC (*model, view, dan controller*). Laravel juga dirancang untuk menekankan pada kesederhanaan

desain serta mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya pemeliharannya.

e. *Black Box Testing*

Black box testing, juga disebut *behavioral testing* atau pengujian fungsional berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Artinya, teknik *black box testing* memungkinkan untuk memperoleh serangkaian kondisi input yang akan sepenuhnya menjalankan semua persyaratan fungsional untuk sebuah program. *Black box testing* bukanlah *alternative* dari *white box testing*. Sebaliknya, ini adalah pendekatan pelengkap yang cenderung mengungkap kelas kesalahan yang berbeda dari pada metode *white box testing*.

Black box testing digunakan untuk mencari atau menemukan kesalahan dalam kategori sebagai berikut [18]:

- Salah atau fungsi yang hilang
- Kesalahan interface
- Kesalahan pada struktur data atau akses database eksternal
- Kesalahan perilaku atau kinerja
- Kesalahan inisialisasi dan terminasi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Customer Communication*

Aktivitas ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan yang diinginkan user dalam pengembangan *website user* Hi-Depok. Berikut adalah kebutuhan fungsional yang diinginkan oleh pihak Diskominfo dalam pengembangan website user Hi-Depok:

- User dapat melihat berita dari portal-portal berita yang ada di Kota Depok.
- User dapat memberikan kritik dan saran mengenai website Hi-Depok.
- User bisa melihat batas wilayah Kota Depok.
- User dapat melihat informasi mengenai jumlah kepadatan penduduk di Kota Depok berdasarkan wilayah.
- User dapat melihat informasi tempat wisata, kuliner, gor, dan lain-lain melalui peta.
- User dapat melihat informasi mengenai status kesejahteraan rumah tangga dan individu.
- User dapat melihat blog seputar Kota Depok.
- User dapat melihat event yang sedang berlangsung maupun yang akan berlangsung di Kota Depok.

2. *Planning*

Pada tahap ini aktivitas yang di lakukan yaitu menentukan sumber daya dan membuat ERD dan UML untuk mendokumentasikan serta membuat spesifikasi pada sistem. Tetapi dalam pembuatan ERD di lakukan oleh anggota lain, karena dalam tim Hi-Depok terdapat bagian Database Designer.

- ERD

Gambar 1 ERD Informasi Public

Pada gambar di atas terdapat gambaran relasi antar entitas Data informasi publik dengan kategori, Angkot, Gambar Maps, Jasa Pengiriman, Jumlah PTK, Kecamatan, Kelurahan, Pasar, Paud dan PDAM

b. *Use Case Diagram*

Gambar 2 Use Case Diagram Website User Hi-Depok

Bedasarkan gambar di atas dapat dilihat aplikasi website *user* Hi-Depok memiliki 1 actor saja yaitu *user*. Aktivitas *user* hanya dapat melihat halaman berita, melihat halaman event, melihat data publik, dan memberikan kritik dan saran.

c. *Activity Diagram* Melihat Berita

Gambar 3 Activity Diagram Melihat Berita

Pada aktivitas ini *user* memilih menu berita, kemudian *website* akan menampilkan halaman berita. Setelah itu *user* dapat memilih berita apa saja yang ingin di baca, kemudian sistem akan mengalihkan ke halaman portal berita yang dipilih *user* dan *user* bisa melihatnya

d. Activity Diagram Melihat Halaman Event

Gambar 4 Activity Diagram Melihat Halaman Event

Pada gambar di atas menampilkan aktivitas *user* dalam melihat halaman event. *User* memilih menu event yang akan di lihat dan *website* akan menampilkan semua event yang ada di Kota Depok. Setelah menampilkan, *user* melihat event yang ingin di baca, kemudian sistem akan mengambil data yang dipilih *user* dan *user* dapat melihatnya.

e. Activity Diagram Melihat Data Publik

Gambar 5 Activity Diagram Melihat Data Publik

Pada aktivitas melihat data publik, *user* memilih menu data publik kemudian *website* akan menampilkan halaman data publik. Setelah menampilkan, *user* dapat melihat data publik yang diinginkan *user*.

f. Activity Diagram Melihat Wilayah Depok

Gambar 6 Activity Diagram Melihat Wilayah Depok

Pada gambar di atas adalah aktivitas melihat wilayah Depok, *user* memilih menu maps kemudian sistem akan menampilkan wilayah Depok dan *user* dapat melihat nama kecamatan jika memilih wilayah mana yang akan dilihat.

g. Activity Diagram Memberikan Kritik dan Saran

Gambar 7 Activity Diagram Memberikan Kritik dan Saran

Aktivitas ini menjelaskan untuk memberikan kritik dan saran terhadap *website user Hi-Depok*. *User* memberikan kritik dan saran kemudian *website* akan menerima kritik dan saran dari *user* dan kembali ke halaman utama.

h. Activity Diagram Blog

Gambar 8 Activity Diagram Melihat Blog

Aktivitas di atas menjelaskan melihat blog yang ada di halaman blog. *User* memilih menu blog dan sistem akan menampilkan halaman blog, kemudian *user* bisa memilih blog yang ingin dibaca, setelah itu sistem akan mengambil data yang dipilih oleh *user* untuk di baca.

3. Risk Analysis

Sebelum mulai melakukan pengembangan *website user* Hi-Depok maka diperlukan analisa risiko untuk mengurangi kesalahan teknis selama kegiatan pengembangan berlangsung. Berikut adalah analisa risiko yang dilakukan sebelum melakukan pengembangan:

<i>Risk</i>	<i>Impact</i>	<i>Risk Level</i>	<i>Action Priority</i>	<i>Action Trigger</i>	<i>Response Plan</i>
Tidak adanya data	Aplikasi tidak dapat berjalan	H	H	Memastikan data tersedia sebelum melakukan pembuatan	Mencari atau meminta ke dinas terkait.
Data tidak valid	Terdapat kesalahan dalam informasi	M	M	Memastikan semua data tervalidasi	Mencari atau meminta ke dinas terkait.
Perubahan personil di tengah pengembangan aplikasi	Sulit mempelajari kode program yang dibuat personil tersebut	H	H	Membuat dokumentasi dari setiap kode program yang dibuat	Transfer knowledge

Server down	Aplikasi tidak dapat di jalankan	H	H	Membuat halaman error saat website tidak dapat di akses	Menambah bandwidth pada kapasitas as website
-------------	----------------------------------	---	---	---	--

Keterangan:

L : Low

M : Medium

H : High

4. Engineering

Pembuatan prototype diperlukan untuk memberikan gambaran kepada pihak Diskominfo agar mengetahui akan seperti apa tampilan *website user* Hi-Depok. maka dari itu, sebelum melakukan pengembangan website diharuskan untuk membuat *prototype* atau *mockup* agar mempermudah saat melakukan pengembangan karena tampilan *website*-nya sudah ada dan fungsi-fungsi apa saja yang harus terpenuhi. Berikut adalah tampilan *mockup* dari *website user* Hi-Depok:

Gambar 9 Mockup Halaman Utama

Gambar 12 Mockup Halaman Event

Gambar 10 Mockup Halaman Maps

Gambar 11 Mockup Halaman Blog

5. Construction and Release

Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini yaitu membangun, testing, menginstal, dan memberikan bantuan kepada pengguna. Tetapi, untuk saat ini aktivitas baru sampai bagian testing oleh internal tim karena *website user* Hi-Depok sendiri belum akan dirilis oleh pihak Diskominfo.

a. Pembuatan

Pada tahap ini dimulainya untuk membangun *website user* Hi-Depok karena tahapan sebelumnya sudah dilewati. Berikut adalah hasil dari pengembangan *website user* Hi-Depok.

Gambar 13 Tampilan Berita di Halaman Utama

Gambar di atas merupakan tampilan dari setiap berita dan berubah setiap 5 detik. Read more berfungsi untuk menuju halaman dari berita-berita yang ada di Kota Depok.

Gambar 14 Tampilan Form Kritik dan Saran

Pada gambar di atas adalah tampilan untuk memberikan kritik dan saran untuk *website user* Hi-Depok.

Gambar 15 Tampilan Wilayah Kota Depok

Gambar di atas tersebut merupakan tampilan wilayah Kota Depok di halaman *maps* yang menggunakan *google maps* sebagai dasarnya.

Gambar 16 Tampilan Data Publik

Gambar di atas merupakan tampilan dari data publik yang dapat dipilih oleh user untuk mencari data.

Gambar 17 Tampilan Blog dan Berita

Gambar diatas yaitu tampilan untuk menampilkan blog serta disebelahnya untuk menampilkan berita dari keempat berita yang ada di Kota Depok. Terpisahannya antara blog dan berita agar memudahkan *user* dalam memilih berita atau blog yang akan di baca.

Gambar 18 Tampilan Halaman Event

Gambar diatas akan menampilkan dari semua event yang ada di database berdasarkan tanggal terbaru, agar memudahkan *user* dalam melihat event terbaru yang akan ada di Kota Depok.

b. Testing

Pengujian menggunakan *Black Box Testing* dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan *website user* Hi-Depok yang telah dibuat dapat berfungsi dengan baik dan tanpa mengalami kendala (bug atau error), serta guna melihat apakah *website user* Hi-Depok bisa dijalankan dengan baik.

Tabel 1 Pengujian Website User Hi-Depok

Item Uji	Detail Pengujian	Jenis Pengujian	Kesimpulan
Halaman Utama	Melihat Berita	Black Box	Valid
	Memberikan Kritik dan Saran	Black Box	Valid
Halaman Maps	Melihat Batas Wilayah Depok	Black Box	Valid

Item Uji	Detail Pengujian	Jenis Pengujian	Kesimpulan
	Melihat Kepadatan Penduduk	Black Box	Valid
	Melihat Berdasarkan Koordinat Tempat	Black Box	Valid
	Melihat Ruang Terbuka Hijau	Black Box	Valid
	Melihat Jalur Kereta	Black Box	Valid
	Melihat Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu	Black Box	Valid
Halaman	Melihat Blog	Black Box	Valid
Blog	Melihat Berita	Black Box	Valid
Halaman Event	Melihat Event	Black Box	Valid

c. Analisa Data/Evaluasi

Setelah melakukan pengujian *website* maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui hasil dari pengujian. Dari pengujian yang telah dilakukan pada *website user* Hi-Depok tidak ditemukan kesalahan (error atau bug) dan fungsi-fungsi telah berjalan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat memenuhi tujuan dari dibuatnya *website* ini.

6. Customer Evaluation

Setelah melaksanakan mempresentasikan *website user* Hi-Depok dengan pihak diskominfo terdapat *feedback* yang diberikat terkait dengan *website* tersebut, di antaranya:

- Terdapat kesamaan warna pada *marker* di bagian fasilitas kesehatan di halaman *maps*
- Pada bagian halaman blog dihilangkannya nama-nama portal berita yang ada di Depok dan di ganti dengan radio button.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

- Hasil *testing* yang dilakukan pihak internal menunjukkan bahwa pengembangan *website* tersebut berhasil.

- Dengan adanya halaman *maps* dapat membantu *user* dalam mencari informasi berdasarkan koordinat tempat yang ingin dituju.
- Halaman *maps* di *website user* Hi-Depok masih merupakan iterasi pertama.
- Tampilan informasi yang berbentuk luas wilayah yang dibagi berdasarkan perkecamatan dan perkelurahan di halaman *maps* membantu *user* dalam mencari data.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Vidyanita. 2017, Februari 27. "Pemkot Depok Optimis Wujudkan Smart City". <https://www.depok.go.id/27/02/2017/berita-foto/pemkot-depok-optimis-wujudkan-smart-city>. [28 November 2017].
- [2] Kourtit, Karima & Nijkamp, Peter. 2012. "Smart cities in the innovation age". The European Journal of Social Science Research, Vol.25, Juni 2012, 93-95. Routledge.
- [3] Cohen, Boyd. What exactly a smart city?. <http://www.boydcohen.com/smartcities.html>. [20 November 2017].
- [4] Mulyani, Sri. 2017. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit: Analisis dan Perancangan. : Abdi Sistematika.
- [5] Gata, Windu dan Gata, Grace. 2013. Sukses Membangun Aplikasi Penjualan dengan Java. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- [6] White, David. 2017, November 7. "What is Web Application Development?". <http://www.wisegeek.com/what-is-web-application-development.htm>. [13 Desember 2017].
- [7] Rahul. 2015, Oktober 9. "What Is Spiral Model? It's Advantages & Disadvantages". <https://www.technotrice.com/what-is-spiral-model-software-engineering/>. [6 Desember 2017].
- [8] Marjuki, brahmantiyo. 2016. Survei dan Pemetaan Menggunakan GPS Volume 1 dari Tutorial GIS. Bramantiyo Marjuki.
- [9] Putra, Muh. Rezky. 2015, Oktober 11. "Sistem Informasi Geografi (GIS)". https://www.kompasiana.com/ekyputra/sistem-informasi-geografi-gis_561a458e35937359098b4568. [13 Desember 2017].
- [10] Rouse, Margaret. 2013, februari. "Definition Google Maps". <http://whatis.techtarget.com/definition/Google-Maps>. [7 Desember 2017]
- [11] Mai, Thay. 2014, April 7. "Global Positioning System". <https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/communications/policy/GPS.html>. [28 November 2017].
- [12] Google. 2017, Agustus 18. "Layer Fusion Tables (Eksperimental)". <https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/fusiontableslayer?hl=id>. [8 November 2017].
- [13] Balakrishnan, Sreeram, dkk. 2017. Encyclopedia of GIS (2nd ed.). California: Springer.
- [14] Asropudin, Pipin. 2013. Kamus Teknologi Informasi. Bandung: Titian Ilmu.

- [15]Ardhana, YM Kusuma. 2012. Menyelesaikan Website 30 Juta. Jakarta :Jasakom.
- [16] IdCloudHost. 2016, Juni 7. “Pengertian dan Keunggulan Framework Laravel”. <https://idcloudhost.com/pengertian-dan-keunggulan-framework-laravel/>. [8 November 2017].
- [17]Rohman, Abdul. 2014, Maret 19. “Mengenal Framework Laravel”. <http://ilmuti.org/2014/03/19/mengenal-framework-laravel/>. [28 November 2017].
- [18]Pressman, Roger S dan Maxim, Bruce R. 2014. Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th ed.). McGraw-Hill Education.